

Bioethics and health in times of climate crisis: an analysis of the book "Climate change: let's act from the Health sector"

Bioética y salud en tiempos de crisis climática: análisis del libro "Cambio climático: actuemos desde el sector Salud"

Mario A. García^{1,2*}

¹Editor en Jefe, Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, Ecuador.

²Carrera de Medicina, Universidad San Gregorio de Portoviejo, Manabí, Ecuador.

*Autor correspondiente

Recepción: 13-11-2024

Aceptación: 09-12-2024

Publicación: 31-01-2025

Citar como: García, M. A. (2025). Bioética y salud en tiempos de crisis climática: análisis del libro "Cambio climático: actuemos desde el sector Salud". *Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud*, 2(1), 8-10. <https://doi.org/10.36097/rgcs.v2i1.3161>

El libro "Cambio climático: actuemos desde el sector Salud" de Eugenio Radamés Borroto Cruz y Patricia María Jiménez López, publicado en 2024 por la Editorial San Gregorio (Portoviejo, Ecuador), es una obra fundamental que articula los desafíos éticos, científicos y prácticos del cambio climático con la Salud Pública. Dividido en ocho capítulos, esta publicación combina rigurosidad científica y sensibilidad ética para destacar la urgencia de abordar el cambio climático desde el sector Salud y otras esferas interrelacionadas.

Desde su introducción, los autores señalan la gravedad del cambio climático como "la mayor amenaza para la salud global en el siglo XXI" (Borroto & Jiménez, 2024, p. 13). Este problema es presentado como un fenómeno multidimensional, cuyas implicaciones van desde las olas de calor y enfermedades transmitidas por vectores, hasta la inseguridad alimentaria y migraciones forzadas.

El primer capítulo, titulado "Derecho ambiental, al desarrollo, a la salud y salud planetaria", establece un sólido marco conceptual que vincula los derechos ambientales y al desarrollo sostenible, con la garantía de la salud humana. Los autores destacan que "sin un medio ambiente saludable, la dignidad humana y la justicia social son inalcanzables" (p. 29), en consonancia con la interdependencia entre la protección ambiental y el bienestar humano.

En el segundo capítulo, "Salud socioambiental, una sola salud, medicina tradicional y sociedad del cuidado", se profundiza en la relación intrínseca entre los sistemas de Salud, ecosistemas y sociedad. Aquí se presenta el enfoque de "una sola salud", que resalta la integración de la salud humana, animal y ambiental como una estrategia para abordar desafíos sanitarios complejos. Además, se pone de manifiesto la importancia de las prácticas culturales y la medicina tradicional en la construcción de comunidades resilientes frente a las crisis climáticas.

El tercer capítulo, "Acuerdos mundiales sobre cambio climático y los ODS", analiza los compromisos internacionales para combatir el cambio climático, destacando el papel del Acuerdo de París y otros marcos globales. Este apartado resalta los esfuerzos por alinear las metas de Salud Pública con los ODS, señalando la necesidad de una acción conjunta y coordinada para lograr objetivos sostenibles y equitativos.

En el cuarto capítulo, "Percepción de riesgos globales y preparación de los establecimientos de salud", los autores abordan la urgencia de fortalecer los sistemas de Salud frente a emergencias climáticas. Los autores mencionan que "la vulnerabilidad sanitaria frente al cambio climático debe ser abordada mediante infraestructura resiliente y planificación multisectorial" (p. 71).

El quinto capítulo, "Enfermedades transmitidas por vectores y por roedores", analiza cómo el cambio climático está ampliando la distribución geográfica de enfermedades vectoriales como el dengue y la malaria. Además, explora los riesgos relacionados con enfermedades zoonóticas, enfatizando la necesidad de una vigilancia epidemiológica y estrategias de mitigación efectivas.

En el sexto capítulo, "Resistencia antimicrobiana, emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas", se exploran las conexiones entre el cambio climático y el aumento de enfermedades infecciosas. Se destaca cómo las alteraciones en los ecosistemas y patrones climáticos favorecen la resistencia antimicrobiana, lo que plantea desafíos adicionales para la Salud Pública global.

El séptimo capítulo, "Enfermedades respiratorias y patologías asociadas a temperaturas extremas", se centra en los impactos directos del cambio climático, como las olas de calor y contaminación del aire, sobre la salud respiratoria. Los autores enfatizan que "el cambio climático exacerba las condiciones preexistentes de salud y genera nuevas amenazas" (p. 111), resaltando la importancia de estrategias preventivas y de adaptación.

Por último, el octavo capítulo, "Crisis ambiental: su influencia en la calidad del agua y alimentos, inseguridad alimentaria y afecciones de salud mental", examina los efectos combinados del cambio climático sobre recursos esenciales como el agua y los alimentos. Además, aborda el impacto en la salud mental de las poblaciones más vulnerables, haciendo un llamado a la acción integral para abordar estas problemáticas desde múltiples frentes.

El texto se distingue por su enfoque interdisciplinario y ético. Como explican los autores: "El cambio climático exige repensar los modelos de desarrollo económico y social desde una perspectiva de justicia climática y equidad sanitaria" (p. 15). Además, el libro proporciona orientaciones prácticas para integrar estrategias de mitigación y adaptación en el sector Salud.

CONCLUSIÓN

"Cambio climático: actuemos desde el sector Salud" es una obra de relevancia para estudiantes, académicos, profesionales de la Salud y tomadores de decisiones que buscan comprender y abordar los desafíos globales desde una perspectiva ética e integradora. La riqueza de su contenido y la claridad de su exposición, lo convierten en un recurso para la acción climática.

CONFLICTOS DE INTERÉS

El autor declara no tener conflictos de interés.

REFERENCIAS

Borroto, E. R., & Jiménez, P. M. (2024). Cambio climático: actuemos desde el sector Salud. Editorial San Gregorio, Portoviejo, Manabí, Ecuador.
<https://editorial.sangregorio.edu.ec/producto/cambio-climatico/>

Descargo de responsabilidad / Nota del editor: Las declaraciones, opiniones y datos contenidos en todas las publicaciones son únicamente de los autores y contribuyentes individuales y no de Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud ni de los editores. Revista Gregoriana de Ciencias de la Salud y/o los editores renuncian a toda responsabilidad por cualquier daño a personas o propiedades resultantes de cualquier idea, método, instrucción o producto mencionado en el contenido.